

“Saving the Olympic fire in Athens”: evaluation in higher education through an educative breakout.

"Salvando el fuego olímpico en Atenas": evaluación en educación superior a través de un breakout educativo.

Muñoz-Llerena, A.^{1,2}; Alcaraz-Rodríguez, V.^{2,3}; Carnero-Díaz, A.⁴; Lara-Bocanegra, A.⁵

Resumen

Introducción: En el contexto educativo actual, es habitual implementar experiencias innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las más destacadas es la gamificación. Una de las formas más populares de implementar la gamificación son las escape rooms o los breakouts educativos. **Objetivos:** Dado el potencial de los breakouts en la educación superior, el objetivo de esta comunicación es diseñar una propuesta de evaluación didáctica para la asignatura "Atletismo I: Principios Básicos y Enseñanza", dentro del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla. **Resultados y Discusión:** A lo largo del trabajo se presentan los diferentes elementos de la propuesta didáctica, basada en la metodología de gamificación y, en concreto, en un breakout educativo: participantes, elementos formales, tema, recursos, objetivos y evolución de la actividad, núcleo, y narrativa, todo ello adaptado a los contenidos y competencias específicas de la asignatura. **Conclusiones:** Esta propuesta de evaluación contribuye a la interiorización de los aprendizajes adquiridos en la asignatura y a dar mayor significación a la evaluación para el alumno, transformando este proceso en una herramienta de aprendizaje y de desarrollo del pensamiento crítico, motivación e implicación del alumno. Esta propuesta incluye todas las modalidades deportivas practicadas durante el semestre y plantea retos activos que les harán poner en práctica los aprendizajes adquiridos a través de la práctica deportiva.

Palabras clave: Gamificación; juegos de escape; escapada educativa; atletismo; educación superior.

Abstract

Introduction: In the current educational context, it is common to implement innovative experiences in the teaching-learning process. One of the most prominent is gamification. One of the most popular ways to implement gamification are escape rooms or educational breakouts. **Objectives:** Given the potential of breakouts in higher education, the objective of this communication is to design a didactic evaluation proposal for the subject "Athletics I: Basic Principles and Teaching", within the degree in Physical Activity and Sports Sciences at the University of Seville. **Results and Discussion:** Throughout the work, the different elements of the didactic proposal are presented, based on the gamification methodology and, specifically, on an educational breakout: participants, formal elements, theme, resources, objectives and evolution of the activity, core, and narrative, all adapted to the contents and specific competencies of the subject. **Conclusions:** This evaluation proposal contributes to the internalization of the learning acquired in the subject and to give greater significance to the evaluation for the student, transforming this process into a learning tool and the development of critical thinking, motivation, and student involvement. This proposal includes all the athletic modalities practiced during the semester and presents active challenges that will make them put into practice the learning acquired through sports practice.

Keywords: Gamification; escape games; educative breakout; athletics; higher education.

Tip: Original

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 1 Sent: 30/06/2023; Accepted: 29/12/2024

¹Departamento de Educación Física y Deporte, Facultad Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla- España – amlllerena@us.es, <https://orcid.org/0000-0002-7715-8012>

² Grupo de investigación HUM1061: Inclusión Social, Educación Física y Deporte, y Políticas Europeas en Investigación (INEFYD)

³ Departamento de Educación Física y Deporte, Facultad Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla- España – valcaraz@us.es, <https://orcid.org/0000-0001-5264-5183>

⁴ Departamento de Educación Física y Deporte, Facultad Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla- España – acarnero1@us.es, <https://orcid.org/0000-0002-4349-5600>

Muñoz-Llerena, A., Alcaraz-Rodríguez, V., Carnero-Díaz, A., & Lara-Bocanegra, A. (2024) “Salvando el fuego olímpico en Atenas”: evaluación en educación superior a través de un breakout educativo. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 1-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14161840>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

⁵Departamento de Educación Física y Deporte, Facultad Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla- España – alejandrolarvoc@us.es, <https://orcid.org/0000-0001-9088-4994>

“Salvar o fogo olímpico em Atena”s: avaliação na educação superior por meio de um breakout educativo.

Resumo

Introdução: No contexto educativo atual, é comum a implementação de experiências inovadoras no processo de ensino-aprendizagem, e uma das mais destacadas é a gamificação. Uma das formas mais populares de colocar em prática a gamificação são os jogos de fuga (escape rooms ou breakouts educativos). **Objetivos:** Dado o potencial dos breakouts no ensino superior, o objetivo desta comunicação foi desenhar uma proposta didática de avaliação da disciplina "Atletismo I: Fundamentos Básicos e o seu Ensino", no âmbito da licenciatura em Ciências da Atividade Física e do Desporto da Universidade de Sevilha. **Resultados e Discussão:** Ao longo do trabalho são expostos os diferentes elementos da proposta didática, baseada na metodologia de gamificação e, concretamente, num breakout educativo: participantes, elementos formais, temática, recursos, objetivos e evolução da atividade, núcleo e narrativa, todos eles adaptados aos conteúdos e competências específicas da disciplina. **Conclusões:** Esta proposta de avaliação contribui para a interiorização das aprendizagens adquiridas na disciplina e para dar maior significado à avaliação para o aluno, transformando este processo numa ferramenta de aprendizagem e de desenvolvimento do pensamento crítico, da motivação e do envolvimento do aluno. Nesta proposta estão incluídas todas as modalidades atléticas praticadas durante o semestre e são apresentados desafios ativos que os farão colocar em prática as aprendizagens adquiridas através da prática desportiva

Palavras-chave: Gamificação; jogos de fuga; breakout educativo; atletismo; educação superior.

Reference:

Muñoz-Llerena, A., Alcaraz-Rodríguez, V., Carnero-Díaz, A., & Lara-Bocanegra, A. (2024). “Saving the Olympic fire in Athens”: evaluation in higher education through an educative breakout. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 1-15.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161840>

Muñoz-Llerena, A., Alcaraz-Rodríguez, V., Carnero-Díaz, A., & Lara-Bocanegra, A. (2024) “Salvando el fuego olímpico en Atenas”: evaluación en educación superior a través de un breakout educativo. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 1-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14161840>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introduction / Introducción

En la educación actual, es habitual la implementación de experiencias innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Gómez-García et al., 2019). Esto es debido a la necesidad de un cambio a nivel metodológico en la educación en los diferentes niveles educativos que permita aplicar nuevas herramientas que contribuyan a la mejora del rendimiento del alumnado, incluyendo estrategias y herramientas didácticas innovadoras que aumentan la participación y motivación del alumnado (De Soto García, 2018).

Dentro de la educación superior, es necesario que el profesorado adopte una nueva perspectiva para con los estudiantes, buscando favorecer su motivación (Martínez González, 2011). Para ello, las nuevas metodologías docentes deben ser cercanos, accesibles, conocidos y atractivos (Pérez Molina et al., 2013) y ayudar a los discentes a superar los retos que viven durante su trayectoria académica (Moreno, 2019), permitiéndoles obtener una ciudadanía activa a largo plazo (Anguera et al., 2017). Dentro de estas nuevas metodologías destacan las basadas en el juego (Carrión, 2018; Hurtado Torres et al., 2019; Sanz Yepes & Alonso Centeno, 2020), y más concretamente la gamificación (Flores-Aguilar et al., 2023; Flores-Aguilar & Fernández-Río, 2021).

La gamificación es una metodología educativa innovadora, que está contribuyendo a cambiar el sistema educativo actual (Jacot et al., 2015). Es considerada como la utilización de elementos relacionados con los juegos en contextos de no juego, haciendo del juego el centro del aprendizaje (Deterding et al., 2011), y consiste en emplear las mecánicas, la estética y las estrategias del juego para implicar y motivar al alumnado, facilitar el aprendizaje y resolver problemas o retos (Kapp, 2012; Landers & Callan, 2011; Ordiz Carpintero, 2017; Strickland & Kaylor, 2016; Zichermann & Cunningham, 2011). Existen múltiples recursos dentro de la gamificación, tales como las narrativas previas, la estética, las dinámicas de trabajo, las mecánicas de obtención de puntos/insignias/cartas, o los sistemas de evaluación motivantes (Gómez López et al., 2021).

El empleo de la gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede llevarse a cabo de diferentes formas. Uno de los más interesantes son los juegos de escape (escape rooms o breakouts educativos), cuya meta es utilizar el juego como método de aprendizaje de los contenidos mediante la resolución de diferentes enigmas y puzzles (Arimon-Nuevo et al., 2022; Cornellà et al., 2020).

Existen diferencias entre escape rooms y breakouts educativos, ya que el segundo es una derivación del primero (Guijarro, 2022). De esta forma, un escape room consiste en encerrar a un grupo en una habitación con el objetivo de salir de ella en un determinado tiempo, colaborando entre sí para resolver

acertijos y enigmas (Borrego et al., 2016; Moreno-Fernández et al., 2020). Siguiendo a Romero-Rodríguez et al. (2019), sus características clave son:

- **Reto:** escapar de una habitación.
- **Trabajo en equipo:** es fundamental para solucionar los acertijos y problemas planteados.
- **Enigmas:** son los problemas a los que el grupo se debe enfrentar.
- **Temporalización:** hay un tiempo determinado para solucionar los enigmas y escapar.

Por otro lado, el objetivo del breakout es conseguir abrir una caja utilizando diferentes candados, obteniendo las diferentes claves necesarias a través de múltiples retos (Guijarro, 2022), y también presenta una serie de características definitorias (Cornellà et al., 2020; Negre, 2017):

- Se adapta a cualquier contenido curricular.
- Incentiva la colaboración y el trabajo en equipo.
- Favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la habilidad de resolución de problemas.
- Mejora la competencia comunicativa.
- Plantea retos que fomentan la perseverancia.
- Contribuye a la construcción del pensamiento deductivo.
- Ayuda a que los participantes aprendan a trabajar bajo presión.
- Hace al alumnado protagonista de su propio aprendizaje, aportando un componente lúdico que fomenta su motivación.

1.1. Objetivos:

Existen estudios en los que se ha aplicado el breakout en educación superior, mostrando mejoras, además de en el aprendizaje, en las relaciones grupales, en las habilidades comunicativas y en la persistencia en la ejecución de las tareas (Moreno-Fuentes & Lopezosa Martínez, 2020). Por ello, el objetivo de este trabajo fue diseñar una propuesta didáctica de evaluación de la asignatura “Atletismo I: Fundamentos

Básicos y su Enseñanza”, dentro del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla, para aplicar dicha propuesta en la evaluación del curso 22/23.

II. Material y métodos

En el presente trabajo se expone una propuesta didáctica de evaluación final a través de un breakout educativo, que complementa a la evaluación continua realizada a lo largo del cuatrimestre en la asignatura. La propuesta está dirigida al alumnado matriculado en la asignatura “Atletismo I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza”, del segundo curso del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla. Específicamente, el alumnado involucrado será el que opte por la opción de evaluación continua y haya asistido a más del 80% de las clases prácticas de la asignatura durante el cuatrimestre.

El breakout incluirá los elementos necesarios propuestos por Suárez-Manzano (2022): Participantes, elementos formales, temática, recursos, objetivos y evolución de la actividad, núcleo y narrativa. Estos se adaptarán a los contenidos y competencias específicos de la asignatura, marcados por el plan de estudios de la Universidad de Sevilla.

III. Resultados

A continuación, se desarrolla la propuesta didáctica para la evaluación final de la asignatura “Atletismo I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza”, que se basará en una adaptación de la obra “Asterix y las 12 pruebas”. Las pruebas incluirán retos motrices, basados en las diferentes modalidades atléticas incluidas en los contenidos de la asignatura, y cognitivos, basados en la información teórica y en el temario impartido a lo largo del cuatrimestre.

Este apartado se estructurará siguiendo los elementos necesarios para realizar un breakout educativo mencionados en el párrafo anterior.

Participantes

Los participantes serán los alumnos matriculados en la asignatura previamente mencionada que hayan optado por la opción de evaluación continua. El breakout se realizará cuatro veces, una por cada grupo práctico, y cada uno está compuesto por un número de entre 30 y 32 alumnos. Previamente, no se ha informado al alumnado de en qué va a consistir la evaluación final.

Dentro de cada uno de los grupos prácticos, se establecerán seis subgrupos, que tendrán que afrontar juntos cada una de las 12 pruebas diseñadas.

Elementos formales

Aquí se incluyen los aspectos recogidos en el programa de la asignatura. Concretamente, se abordan objetivos (Tabla 1), competencias (Tabla 2) y contenidos (Tabla 3):

Tabla 1: *Objetivos de la asignatura “Atletismo I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza”*

Objetivos
Conocer y comprender las reglas básicas aplicables a la iniciación del atletismo establecidas en el Reglamento Internacional de Atletismo.
Conocer y comprender las bases estructurales fundamentales de cada técnica atlética.
Conocer y comprender las bases metodológicas para cada modalidad atlética.
Conocer y comprender la metodología básica de la observación sistemática de la técnica.
Identificar las relaciones existentes entre la evolución histórica de las pruebas del atletismo y su implicación en las progresiones de enseñanza.
Diseñar y dirigir tareas de las diferentes modalidades del atletismo, y saber usar y gestionar el material y el equipamiento necesario para su desarrollo.
Analizar videos de especialidades atléticas, detectando los defectos técnicos más importantes.
Desarrollar habilidades básicas de trabajo en equipo y sus correspondientes relaciones interpersonales.
Adquirir espíritu emprendedor y creativo.
Utilizar el razonamiento crítico, basado en la capacidad de análisis y síntesis.

Tabla 2: *Competencias de la asignatura “Atletismo I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza”*

Competencias específicas
Abordar el atletismo desde una perspectiva científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores en los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda ejercer su labor.
Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos al atletismo, con atención a las características individuales y contextuales de las personas.
Conocer los fundamentos teórico-prácticos del atletismo como actividad física, deportiva y recreativa para aplicarlos al contexto educativo o a cualquier otro ámbito profesional.
Promover y desarrollar, a través del atletismo, la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de actividad física y deporte entre los diferentes sectores de la población.
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.
Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o circunstancia.
Emplear la educación física y el deporte como medios en la formación en valores, tanto en el contexto educativo como en cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor.
Competencias instrumentales
Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y sintetizando de forma operativa todos los conocimientos necesarios para ejercicio de la profesión.
Conocer y utilizar los recursos informáticos y las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) de aplicación al cuerpo de conocimientos específico.
Identificar, investigar y solucionar problemas derivados del ejercicio de la profesión desarrollando mecanismos óptimos de toma de decisión.
Competencias interpersonales
Adquirir y desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.
Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas efectuadas hacia el propio

ejercicio de la profesión.

Competencias sistémicas

Potenciar un aprendizaje autónomo que favorezca la adaptación a nuevas situaciones profesionales, personales y sociales. Conocimientos generales básicos.

Tabla 3: *Contenidos de la asignatura “Atletismo I: Fundamentos Básicos y su Enseñanza”*

Contenidos
Origen histórico de las habilidades atléticas
Las carreras y su didáctica
Los saltos y su didáctica
Los lanzamientos y su didáctica

Otro elemento formal que se incluye en la propuesta son los criterios de evaluación, que serán los siguientes:

- Saber trabajar en equipo, coordinándose entre sí y respetando al grupo y a las personas externas al mismo.
- Conocer los contenidos teóricos y prácticos de las diferentes modalidades atléticas.
- Dominar las técnicas básicas de enseñanza y de análisis de la ejecución técnica de las diferentes modalidades atléticas.

El breakout servirá como evaluación final, que complementa la evaluación continua realizada a lo largo del cuatrimestre. En esta evaluación continua se han realizado y evaluado tareas relacionadas con: (a) el diseño y puesta en práctica de tareas de iniciación, enseñanza y perfeccionamiento de la técnica de las diferentes modalidades atléticas; (b) la creación de instrumentos de observación para analizar la técnica de ejecución de las diferentes modalidades atléticas; y (c) el análisis en vídeo de la ejecución técnica propia y de otros compañeros en las diferentes modalidades atléticas.

La evaluación del desempeño en el breakout se realizará mediante una hoja de autoevaluación, en la que se incluirán aspectos relacionados con el trabajo en equipo y la coordinación dentro del grupo y apartados específicos de cada una de las diferentes pruebas superadas en el breakout, para así dejar constancia de que se han superado todas las pruebas y no se ha hecho trampa en ninguna.

Temática

La temática de la propuesta de evaluación es el rescate de un objeto robado por parte de un villano. Este objeto es la antorcha olímpica, que se incluirá en el último cofre que tendrán que abrir cooperativamente entre todos los grupos.

Recursos

En las 12 pruebas se necesitan tanto materiales para llevarlas a cabo como recursos en forma de pista para alcanzarlo. También se necesitan seis cofres pequeños, con diferentes candados que se abrirán gracias a las pistas de las diferentes pruebas. Dentro de los cofres pequeños se hallarán seis pistas necesarias para encontrar y abrir el cofre grande, donde se encuentra la antorcha olímpica. A continuación, se muestran los diferentes recursos y materiales necesarios para llevar a cabo el breakout (Tabla 4).

Tabla 4: Recursos necesarios para el breakout educativo “Salvando el fuego olímpico de Atenas”

Recursos generales	
Seis cofres pequeños.	
Un cofre grande.	
Teléfono móvil (uno por grupo de alumnos).	
Mapa de ubicación de las 12 pruebas x6.	
Recursos específicos por prueba	
1.	Fragmento de mapa 1 x6 (seis mapas diferentes para los seis cofres). Cronómetro. Conos. Cinta métrica.
2.	Fragmento de mapa 2 x6. Jabalinas.
3.	Fragmento de mapa 3 x6. Discos.
4.	Fragmento de mapa 4 x6. Pelotas de plástico.
5.	Pista del primer código del candado numérico del cofre pequeño x6. Hoja de jeroglífico egipcio. Código encriptado con tinta invisible.
6.	Pista del segundo código del candado numérico del cofre pequeño x6. Código QR enlazado a un formulario si se acierta +70%.
7.	Pista del tercer código del candado numérico del cofre pequeño x6. Tablón para salto de longitud/triple.
8.	Pista del cuarto código del candado numérico del cofre pequeño x6. Seis trozos de mapa x6. Cuerdas/gomas elásticas.
9.	Llave del segundo candado del cofre x6. Colchonetas de salto de altura. Listón de salto de altura.
10.	Clave cifrado con tinta invisible para la clave escrita del tercer candado del cofre pequeño x6. 32 vallas de altura ajustable.
11.	Hoja encriptada para la clave escrita del tercer candado del cofre pequeño x6. Seis testigos.
12.	Linterna tinta invisible para la clave escrita del tercer candado del cofre pequeño x6. Balas de lanzamiento de peso.
Recursos para los cofres pequeños	
Seis candados numéricos de 4 códigos.	
Seis candados con llave.	
Seis candados con letras.	
Dos fragmentos de mapa.	
Una clave de cifrado.	
Una pista encriptada.	
Un acertijo para candado numérico.	
Una pista para candado direccional.	

Recursos para el cofre grande

 Réplica de la antorcha olímpica.

 Un candado numérico de seis cifras de colores.

 Un candado direccional.

Objetivos y evolución de la actividad

Un sacerdote malvado ha viajado en el tiempo y ha robado la primera antorcha olímpica de la antigua Grecia. Los alumnos han sido elegidos para entrar en la guarida del sacerdote y recuperarla, pero deben superar 12 pruebas para poder encontrarla. El objetivo es conseguir abrir los seis cofres pequeños para encontrar la antorcha, y los participantes deberán ir superando las diferentes pruebas para obtener las pistas necesarias para abrirlos.

Las 12 pruebas que deben realizar los alumnos se describen a continuación:

1. Correr más rápido que Usain Bolt

El jamaicano Usain Bolt se ha enterado de la situación, y ha decidido ayudar a todos aquellos que puedan ser igual de rápidos que él. En esta prueba, tendréis que realizar carreras cortas (seis carreras de 50m) en menos de un tiempo concreto (aquí se incluiría el tiempo medio del grupo, obtenido en las anteriores clases prácticas) para conseguir un acertijo. Si sois capaces de solucionarlo y darle al profesor la respuesta correcta, hallaréis la siguiente pista.

2. Lanzar la jabalina más lejos que Jan Železný

El lanzador Jan Železný posee el récord mundial de lanzamiento de jabalina, y se ha aliado con vosotros para obtener la siguiente pista. Sin embargo, está lesionado, por lo que sólo ha podido prestaros su jabalina para que superéis el siguiente reto. Cada uno de vosotros deberá lanzar la jabalina (6 lanzamientos en total) a cierta distancia, y dependiendo de la distancia, ganaréis más puntos. Necesitáis un mínimo de seis puntos para conseguir la siguiente pista hacia el cofre; si no los alcanzáis, podéis volver a intentarlo las veces que sean necesarias.

3. Derrotar a Gabriele Reinsch

La atleta Gabriele Reinsch, actual poseedora del récord mundial de lanzamiento de disco, tiene en su poder la siguiente pista. Para dárosela, os plantea un reto: cubrir 100m a lo largo del campo de césped en 3 lanzamientos de disco. Si lo conseguís, podréis obtener la siguiente pista.

4. Cruzar un lago helado

Muñoz-Llerena, A., Alcaraz-Rodríguez, V., Carnero-Díaz, A., & Lara-Bocanegra, A. (2024) "Salvando el fuego olímpico en Atenas": evaluación en educación superior a través de un breakout educativo. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 1-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14161840>
 ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Para conseguir la siguiente pista, tenéis que cruzar un tramo de 100m de un lago helado. Sin embargo, la capa de hielo que lo recubre es fina, por lo que tendréis que cruzarlo haciendo marcha para evitar que el hielo se rompa y surjan las criaturas de las profundidades. Si se deja de hacer marcha en esos 100m, podréis ser atacados y tendréis que empezar todos de nuevo. Al cruzar todos al otro lado del lago, encontraréis la siguiente pista al cofre.

5. Sobrevivir al reto egipcio

El sacerdote malvado ha escondido una pista en la instalación, y para encontrarla debéis resolver su acertijo.

Los alumnos deberán resolver un acertijo en forma de jeroglífico egipcio, con una pista previa que les ayudará a resolverlo (escrito en tinta invisible tipo “rasca”). La respuesta a ese acertijo les ayudará a abrir el cofre.

6. Terminar con Yuriy Sedykh

El soviético Yuriy Sedykh, quien posee el actual récord mundial de lanzamiento de martillo, guardó antes de morir una pista para ayudar al mundo olímpico en caso de que la antorcha fuera robada. Para obtenerla, debéis cumplimentar el formulario incluido en el código QR y demostrar vuestros conocimientos sobre el lanzamiento de martillo. Si pasáis la prueba de Yuriy, obtendréis la siguiente pista.

7. Sobrevivir a las arenas movedizas

La siguiente parte del camino está bloqueada por unas arenas movedizas. Para superarlas y llegar a la siguiente pista, tendréis que saltar las dos zonas de arenas movedizas. En la primera zona tendréis que hacer un salto de longitud para llegar lo más lejos posible, sin pisar el borde límite; en la siguiente hay agujeros en el suelo, por lo que tendréis que hacer un triple salto para superarla. Una barrera mágica impide pasar de cualquier otra forma; si no ejecutáis correctamente la acción, tendréis que repetirla. Una vez hayáis pasado todos, encontraréis la siguiente pista.

8. ¡Halla la pista!

Alrededor de la pista hay trozos de un mapa, que marca dónde está la siguiente pista. Tenéis que dar la vuelta a la pista atados entre vosotros con cuerdas para recolectar todas las piezas del mapa. Cuando tengáis el mapa completo, tendréis la ubicación de la pista.

9. Cruzar el muro

El siguiente obstáculo que os separa de la siguiente pista es un muro (listón), que deberéis de superar utilizando la técnica correcta de salto de altura. Si no lo hacéis correctamente, o si chocáis con el muro, moriréis. Al menos la mitad del grupo deberá sobrevivir para poder obtener la siguiente pista. Si menos de la mitad lo consiguen, podéis retroceder en el tiempo para intentarlo de nuevo.

10. Escapar de la trampa mortal

En la búsqueda de la siguiente pista, habéis encontrado en el camino trampas que se activan al pisarlas. Alguien ha colocado vallas para marcar la zona donde se encuentran las trampas, y existen varios caminos, al final de los cuales se halla una pista. Todo el grupo debe avanzar por alguno de los caminos para conseguir las pistas, pasando las vallas de forma adecuada y sin tirarlas (ya que, si las tiráis, se activa la trampa y no podréis seguir avanzando). La pista del camino por el que no haya llegado nadie al final sin tirar ninguna valla se perderá para siempre en el olvido.

11. Trasladar las mercancías

La siguiente pista se encuentra dentro de un dispositivo cilíndrico. Para activarlo y obtener la siguiente pista, debéis de recorrer 400m con él en la mano y en carrera. Sin embargo, hay un problema: cuando recorréis más de 100m con él en la mano, se vuelve inestable y se desactiva. Por ello, tenéis que recorrer los 100m pasándooslo entre vosotros (utilizando una técnica correcta de relevos) a lo largo de los 400m, sin poder llegar a superar los 100m de distancia ninguno. Una vez recorridos los 100m, obtendréis la siguiente pista.

12. Salvar al soldado Ryan Crouser

El lanzador de peso Ryan Crouser encontró la siguiente pista, pero ha sido capturado por el sacerdote. Para obtenerla, tendréis que salvarlo. El sacerdote, creyéndose insuperable, ha establecido un mecanismo especial para liberar a Ryan: tenéis que hacer un lanzamiento de peso cada uno de vosotros y cruzar en seis lanzamientos todo el césped, hasta llegar a la siguiente pista.

Núcleo

El núcleo del breakout está repartido en varios elementos. Por un lado, una presentación inicial de la narrativa, realizada por los profesores de la asignatura. Por otro lado, un mapa de localización de las 12 pruebas, con el orden específico que debe seguir cada grupo para que no coincidan entre las pruebas. Por

último, el tercer pilar del breakout será la aportación del profesor como Game Master, que irá dando pistas a aquellos grupos que no consigan resolver los diferentes retos o enigmas planteados en las pruebas.

Narrativa

Un sacerdote malvado, viendo la falta de valores, de ética y de pudor de la sociedad, ha ideado una forma para castigar a la sociedad: viajar en el tiempo y robar la primera antorcha olímpica, eliminando de esa forma los Juegos Olímpicos de la historia. Sin embargo, un grupo de alumnos muy capaces han sido seleccionados para recuperarla y devolverla a la antigua Grecia. Para ello, deben infiltrarse en la guarida del sacerdote, encontrar el cofre donde la guarda y conseguir abrirlo. Un espía nos ha informado de que el sacerdote ha guardado la información sobre la localización de la antorcha en seis cofres diferentes, y que hoy se ha marchado de su guarida para conseguir provisiones. Volverá en una hora y media, y en ese tiempo los participantes deberán dividirse en seis grupos para poder encontrar los seis cofres antes de que regrese.

El sacerdote ha secuestrado a algunos atletas importantes de los Juegos Olímpicos para su entretenimiento personal, que podrán ayudar a los participantes a llegar a los cofres. También deberán tener cuidado con las trampas que el sacerdote tiene instaladas en su guarida para todo aquel que se atreva a irrumpir en su morada. Si las superan y consiguen completar el camino completo, podrán encontrar los seis cofres y desmontar el plan del sacerdote.

IV. Conclusiones

La presente propuesta de evaluación pretende contribuir a la interiorización de los aprendizajes adquiridos a lo largo de la asignatura, así como dotar al proceso evaluativo de una mayor significancia para el alumno y convertir este proceso en una herramienta de aprendizaje y de desarrollo del pensamiento crítico, de la motivación y de la implicación del alumnado. En ella se incluyen todas las modalidades deportivas practicadas durante el cuatrimestre, incluyendo carreras (de corta y larga distancia, relevos, marcha y vallas), saltos (altura, longitud y triple salto) y lanzamientos (jabalina, peso, disco y martillo), y se presentan retos activos que les harán poner en práctica los aprendizajes adquiridos a través de la práctica deportiva.

VI. Agradecimientos

Los autores agradecen tanto a los alumnos participantes como al resto del profesorado de la asignatura “Atletismo I. Fundamentos Básicos y su Enseñanza”, que han permitido poder diseñar y aplicar de forma efectiva esta propuesta de evaluación.

VII. Conflicto de intereses

No hay conflicto de intereses.

VIII. References / Referencias

- Anguera, C., Bosch, D., Canals, R., & González, N. (2017). Una manera de repensar la innovació a l'aula de Ciències Socials. *Perspectiva escolar*, 394, 11-15.
- Arimon-Nuevo, J., Freixa-Toha, J., & Sabido-Codina, J. (2022). ¿El BREAKOUT o Escape Room un recurso viable para la Educación Infantil? *Didácticas Específicas*, 27, 97-111. <https://doi.org/10.15366/didacticas2022.27.005>
- Borrego, C., Fernández, C., Robles, S., & Blanes, I. (2016). Room escape en las aulas: actividades de juegos de escape para facilitar la motivación y el aprendizaje en las ciencias de la computación. *Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació*, 3, 1-7.
- Carrión, E. (2018). El uso de la Gamificación y los recursos digitales en el aprendizaje de las Ciencias Sociales en la Educación Superior. *DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia*, 36.
- Cornellà, P., Estebanell, M., & Brusi, D. (2020). Gamificación y aprendizaje basado en juegos. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 28(1), 5-19.
- De Soto García, I. S. (2018). Herramientas de gamificación para el aprendizaje de ciencias de la tierra. *EduTec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 65, 29-39. <https://doi.org/10.21556/edutec.2018.65.1143>
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness. *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments*, 9-15. <https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>
- Flores-Aguilar, G., & Fernández-Río, J. (2021). Gamificación. En Á. Pérez-Pueyo, D. Hortigüela-Alcalá, & J. Fernández-Río (Eds.), *Modelos pedagógicos en Educación Física: Qué, cómo, por qué y para qué* (pp. 382-399). Universidad de León.
- Flores-Aguilar, G., Prat-Grau, M., Fernández-Gavira, J., & Muñoz-Llerena, A. (2023). “I Learned More Because I Became More Involved”: Teacher’s and Students’ Voice on Gamification in Physical

- Education Teacher Education. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3038. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043038>
- Gómez López, M., Manzano Sánchez, D., Sánchez Alcaraz, B. J., & Valero Valenzuela, A. (2021). “The War of the Athletes”: una propuesta de gamificación aplicada a la docencia universitaria para favorecer los valores educativos y la responsabilidad. *Espiral. Cuadernos del Profesorado*, 15(30), 38-50. <https://doi.org/10.25115/ecp.v15i30.6718>
- Gómez-García, J., Sellés, S., & Ferriz-Valero, A. (2019). Flipped Classroom como propuesta en la mejora del rendimiento académico y motivación del alumnado en Educación Física. *Kronos*, 18(2), 1-12.
- Guijarro, A. (2022). *Uso de Breakout para facilitar el aprendizaje y potenciar la motivación por la asignatura de Historia en alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria* [Trabajo Fin de Máster]. Universidad Católica de Murcia.
- Hurtado Torres, D., Gil Duran, N., & Aguilar Paredes, C. (2019). THE MAZE: Gamificando el concepto de identidad. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 22(2). <https://doi.org/10.6018/reifop.22.2.370351>
- Jacot, A., Raemdonck, I., & Frenay, M. (2015). A review of motivational constructs in learning and training transfer. En J. Gorges, A. Gegenfurtner, & H. Kuper (Eds.), *Motivationsforschung im Weiterbildungskontext* (Vol. 30, pp. 201-219). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-06616-1_11
- Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of learning and Instruction*. Wiley.
- Landers, R. N., & Callan, R. C. (2011). Casual Social Games as Serious Games: The Psychology of Gamification in Undergraduate Education and Employee Training. En M. Ma, A. Oikonomou, & L. Jain (Eds.), *Serious Games and Edutainment Applications* (pp. 399-423). Springer London. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-2161-9_20
- Martínez González, J. A. (2011). La motivación para aprender en el espacio europeo de educación superior. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 3(25). <http://www.eumed.net/rev/ced/25/jamg.htm>
- Moreno, E. (2019). El “Breakout EDU” como herramienta clave para la gamificación en la formación inicial de maestros/as. *Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 67, 66-79. <https://doi.org/https://doi.org/10.21556/edutec.2019.67.1247>
- Moreno-Fernández, O., Hunt-Gómez, C. I., Ferreras-Listán, M., & Moreno-Crespo, P. (2020). Los Escape Rooms como recurso didáctico inclusivo y motivacional en las aulas de primaria. *Prisma Social: revista de investigación social*, 31, 352-367.

- Moreno-Fuentes, E., & Lopezosa Martínez, M. D. (2020). Gamificación a través de un proyecto de aprendizaje-servicio: diseñando un breakout educativo desde la universidad para el alumnado de primaria. *Etic@net. Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento*, 20(1), 106-130. <https://doi.org/10.30827/eticanet.v20i1.15524>
- Negre, C. (2017). «BreakoutEdu», microgamificación y aprendizaje significativo. Educaweb. <https://www.educaweb.com/noticia/2017/07/26/breakoutedu-microgamificacion-aprendizaje-significativo-15068/>
- Ordiz Carpintero, T. (2017). Gamificación: La vuelta al mundo en 80 días. *Revista Infancia, Educación y Aprendizaje*, 3(2), 397. <https://doi.org/10.22370/ieya.2017.3.2.755>
- Pérez Molina, A. I., Pérez Molina, D., & Sánchez Serra, R. (2013). El cuento como recurso educativo. *3c Empresa: investigación y pensamiento crítico*, 2(4), 4.
- Romero-Rodríguez, J.-M., Pistón Rodríguez, M. D., & Barquero Ruiz, C. (2019). Escape room y breakout: Recursos emergentes para formar a los futuros maestros de educación primaria. En F.-J. Hinojo-Lucena, I. Aznar-Díaz, & M.-P. Cáceres-Reche (Eds.), *Avances en recursos TIC e innovación educativa* (pp. 89-100). Dykinson.
- Sanz Yepes, N., & Alonso Centeno, A. (2020). La Escape Room educativa como propuesta de gamificación para el aprendizaje de la Historia en Educación Infantil. *Didácticas Específicas*, 22, 7-25. <https://doi.org/10.15366/didacticas2020.22.001>
- Strickland, H. P., & Kaylor, S. K. (2016). Bringing your a-game: Educational gaming for student success. *Nurse Education Today*, 40, 101-103. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.02.014>
- Suárez-Manzano, S. (2022). Creation of an active EDUcative breakout and use of ICTs. *III International Conference on Technology in Physical Activity and Sport (TAPAS 2022)*.
- Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. O'Reilly Media.